

Sistema Multiusuario Seguro con Gestión de Perfiles Personalizados con LDAP para Mejorar
la Seguridad y Control de los Estudiantes del Laboratorio de Cómputo

Secure Multi-User System with Custom Profile Management with LDAP to Improve the
Security and Control of Computer Laboratory Students

Edwin M., Zavalaga C.

25 de Setiembre del 2024

Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de autenticación multiusuario para centralizar la gestión de perfiles personalizados en el laboratorio de cómputo de la EPITA. El sistema propuesto permitirá que un servidor central administre y almacene los perfiles de los usuarios, incluyendo contraseñas y configuraciones específicas. De este modo, se optimizará la gestión de las cuentas, eliminando la necesidad de configurar individualmente cada cuenta en las computadoras del laboratorio, lo cual resulta especialmente útil en ambientes con múltiples equipos, como un laboratorio compuesto por cuarenta computadoras.

La metodología se basa en la implementación de un servidor LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) sobre un sistema operativo Linux Debian o Ubuntu Server, que funcionará como el núcleo del sistema de autenticación. Las computadoras del laboratorio, en lugar de utilizar bases de datos locales, consultarán al servidor central para autenticar a los usuarios al momento de iniciar sesión, tanto en sistemas operativos Linux como Windows.

Los resultados esperados incluyen mejoras significativas en la seguridad y el control de acceso, permitiendo al administrador gestionar de manera eficiente las cuentas y perfiles de los estudiantes.

Se espera, además, una reducción considerable en el tiempo y esfuerzo dedicados al mantenimiento de usuarios, ofreciendo una solución centralizada y robusta para garantizar la seguridad en el laboratorio de cómputo

Palabras clave: Acceso a directorio, autenticación de usuarios, directorio ligero, dominio de servicios, protocolo de autenticación.

Abstract

The objective of this project is to develop a multi-user authentication system to centralize the management of personalized profiles in the EPITA computer lab. The proposed system will allow a central server to manage and store user profiles, including passwords and specific settings. This will optimize account management, eliminating the need to individually configure each account on the lab computers, which is especially useful in environments with multiple computers, such as a lab composed of forty computers.

The methodology is based on the implementation of a LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) server on a Linux Debian or Ubuntu Server operating system, which will function as the core of the authentication system. The lab computers, instead of using local databases, will consult the central server to authenticate users at login time, both on Linux and Windows operating systems.

The expected results include significant improvements in security and access control, allowing the administrator to efficiently manage student accounts and profiles. It is also expected to significantly reduce the time and effort spent on user maintenance, offering a centralized and robust solution to ensure security in the computer lab.

Keywords: Directory access, user authentication, lightweight directory, service domain, authentication protocol.

1 Introducción

En el entorno actual de computación, resulta crucial garantizar un alto rendimiento y un acceso unificado para los usuarios. La implementación de un sistema robusto de gestión de perfiles ofrecerá la protección necesaria para las actividades realizadas, contribuyendo a la mejora del rendimiento general del sistema y los servicios provistos. El protocolo LDAP permite que los servicios recurran a un servidor externo para la autenticación de usuarios, lo cual es fundamental para mantener tanto la seguridad como la eficiencia en la gestión de accesos y recursos.(Nuiia et al., 2023);(Breggeman et al., 2023).

El presente estudio se enfoca en el diseño de un sistema multiusuario con gestión de perfiles personalizados, que permita múltiples puntos de acceso. Para abordar los desafíos de seguridad, se implementará un firewall con filtrado de sitios, balanceo de carga, autenticación mediante portal cautivo y

un sistema de detección y prevención de intrusiones. Este enfoque sigue la metodología del ciclo de vida del desarrollo de la red, destacando la importancia de aplicar un proceso sistemático para mejorar la infraestructura existente.(Balais et al., 2023).

El objetivo principal de esta investigación es desarrollar e implementar un sistema de autorización y autenticación, complementado con un sistema de monitoreo de registros (LMS). Se busca centralizar y gestionar las cuentas de los administradores de red de manera eficiente. La investigación abarca la construcción del sistema, su demostración, así como la revisión y perfeccionamiento basado en su rendimiento, asegurando que cumpla con los requisitos y expectativas antes de su implementación final.(Paramitha et al., 2020).

Durante el desarrollo de un software para la autorización y control de acceso a recursos de red, se identificó un problema relacionado con la identificación de usuarios en el servicio de directorio LDAP. Las pruebas

mostraron que el sistema funcionaba correctamente solo para grupos de hasta 1,500 usuarios. La identificación incorrecta de la pertenencia a un grupo podría permitir que un usuario autenticado obtuviera privilegios no autorizados, lo que representa un riesgo de seguridad considerable.(Zagorodnyuk et al., 2021).

Los principales beneficiarios del sistema de gestión de perfiles serán los usuarios del laboratorio de cómputo, incluyendo tanto a estudiantes como a docentes de la institución. El sistema se desarrollará utilizando diversas tecnologías, entre ellas Java, JavaScript, HTML, CSS, Samba, Linux (Ubuntu Server), el servidor LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), un servidor de archivos (Samba), máquinas virtuales (mediante herramientas como VirtualBox o VMware) y un sistema operativo para los usuarios (Windows). Este enfoque garantizará una integración efectiva de herramientas modernas, facilitando el acceso

y la gestión de la información.(Boranbayev et al., 2021).

Este documento propone una solución genérica de acceso federado basada en la itinerancia LDAP, la cual garantiza una identidad confiable en cualquier servicio de Internet. Se abordan las dificultades asociadas con la implementación de esta itinerancia y se analizan soluciones potenciales para superarlas. Además, se evalúa la integración y usabilidad de la itinerancia LDAP, comparando esta solución con otros métodos de acceso federado existentes, destacando sus ventajas y limitaciones en diversos entornos.(Feng & Peng, 2019).

2 Marco Teórico

Los directorios LDAP son reconocidos como la tecnología estándar para el almacenamiento de información sobre usuarios, grupos y permisos en un servidor de directorio. En el sistema propuesto, se implementa una gestión avanzada de la información del usuario y autenticación, tanto para usuarios internos

como externos. Estos directorios facilitan el almacenamiento y la recuperación de información diversa sobre los usuarios, controlando el acceso de acuerdo con los niveles establecidos, lo que mejora la seguridad y la administración de los recursos de red.(Nikhil et al., 2020).

La arquitectura del sistema se fundamenta en una estructura centralizada basada en OpenLDAP, que es una implementación de código abierto del Protocolo Ligero de Acceso a Directorios. Las características más destacadas de esta arquitectura incluyen alta velocidad, bajo costo, facilidad de uso y robustez en seguridad, lo que la convierte en una opción ideal para la gestión de identidades y accesos en entornos de red.(Fragkos et al., 2022).

Los datos registrados en el sistema son fundamentales para gestionar la identidad y el acceso de los usuarios tanto dentro como fuera de la institución. Para acceder a la información, el usuario debe ingresar sus credenciales, y el sistema otorgará el acceso

correspondiente en función de estas. LDAP se utiliza ampliamente para consultar servicios de directorio, lo que lo hace susceptible a intentos de ataque, como inyecciones y accesos no autorizados. Estas vulnerabilidades pueden permitir que adversarios obtengan información sin la debida autorización, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad del sistema.(Srinivasa et al., 2022; Thakur et al., 2021).

Con el crecimiento de los campus digitales en las universidades, el sistema de autenticación de identidad unificada basado en LDAP se presenta como una solución efectiva. Este documento analiza la implementación de dicho sistema y el desarrollo de un sistema de gestión LDAP que permite una administración centralizada de la información de directorios en la universidad. Se destacan las ventajas de esta solución, que facilita el acceso a recursos y mejora la seguridad en la gestión de identidades en entornos académicos.(Wu et al., 2014).

3 Metodología

3.1 Lugar de Estudio.

El ámbito de esta investigación se sitúa en las instalaciones del laboratorio de cómputo de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno, abarcando desde octubre de 2024 hasta octubre de 2025, específicamente en los periodos 2024-II hasta 2025-II.

- **Fase 1:** Esta fase se centra en la búsqueda de información, consulta bibliográfica y revisión de sitios web relacionados con plataformas de desarrollo, selección de componentes y técnicas o métodos para la implementación del sistema de autenticación.
- **Fase 2:** Esta fase incluye el diseño e implementación del sistema, así como las pruebas preliminares para garantizar su funcionalidad.

- **Fase 3:** En esta fase se lleva a cabo la obtención y el proceso de verificación, que consiste en correlacionar los resultados obtenidos y analizarlos, asegurando el buen funcionamiento del sistema.

3.2 Población y tamaño de muestra.

Población.

Siendo la población el conjunto de usuarios sobre el cual se fundamentan las conclusiones de una investigación, en este caso, la población está definida por los estudiantes y docentes que utilizan los laboratorios de cómputo de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura. Esta definición permitirá obtener una visión clara sobre las necesidades y expectativas de los usuarios en relación con el sistema de gestión de perfiles y autenticación propuesto.

Muestra.

Se define la muestra como una parte representativa de los usuarios del laboratorio de cómputo. Este segmento posee las

características y propiedades de la población total, por lo que la muestra estará conformada por los usuarios que utilicen una computadora en el laboratorio de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura durante el semestre académico en el que se realiza la investigación. La selección de la muestra se llevará a cabo de manera aleatoria, incluyendo a los estudiantes matriculados en el semestre correspondiente, asegurando así una representación adecuada de la población objetivo.

3.3 Descripción de los métodos, materiales, equipos o insumos

Diseño de Muestreo: La muestra está compuesta por los estudiantes matriculados en el semestre académico en curso en la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura, quienes utilizan el laboratorio de cómputo. Dado que la investigación se lleva a cabo en un semestre específico y la universidad cuenta con dos semestres académicos al año, la muestra se limita a los estudiantes inscritos durante el semestre académico en el que se desarrolla la investigación, garantizando así una

representación precisa de la población en ese período.

Método de Muestreo: Se utilizará un muestreo aleatorio simple para seleccionar a los estudiantes. Este método garantiza que cada estudiante que haya utilizado una computadora del laboratorio durante el semestre tenga la misma probabilidad de ser seleccionado, lo que contribuye a la representatividad de la muestra y minimiza sesgos en la investigación. De esta manera, se asegura que los resultados obtenidos reflejen adecuadamente las opiniones y experiencias de todos los usuarios del laboratorio.

Tamaño de la Muestra: El tamaño de la muestra se determinará utilizando la fórmula de tamaño de muestra para poblaciones finitas. Por ejemplo, si la población de estudiantes que utilizan el laboratorio es de aproximadamente 100 usuarios por semestre, se seleccionarán 30 estudiantes, asumiendo un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Esta selección permitirá obtener resultados significativos y representativos para

la investigación, garantizando la validez de las conclusiones derivadas del análisis de los datos recopilados.

Procedimiento:

1. Identificación de la Población: Se identificarán todos los estudiantes matriculados que hayan utilizado las computadoras del laboratorio, utilizando los registros del sistema LDAP. Esta etapa permitirá tener un registro completo de los usuarios activos.

2. Selección de la Muestra: Se seleccionarán aleatoriamente 30 estudiantes de entre los usuarios identificados mediante un programa de hoja de cálculo o software estadístico, asegurando que la muestra sea representativa y que todos los estudiantes tengan la misma probabilidad de ser elegidos.

3. Recolección de Datos: Durante un periodo de cuatro semanas, se recopilarán datos sobre el uso de las computadoras por parte de los estudiantes seleccionados, utilizando los registros de acceso generados por LDAP. Esta

información será fundamental para entender los patrones de uso del laboratorio.

4. Encuestas de Satisfacción: Al final del semestre, se aplicará una encuesta de satisfacción a los estudiantes seleccionados para evaluar su experiencia con el sistema de gestión de perfiles personalizados. Esta retroalimentación permitirá realizar ajustes y mejoras en el sistema según las necesidades y expectativas de los usuarios.

Descripción detallada del uso de materiales, equipos, insumos, entre otros.

MATERIALES

HARDWARE

Cliente/usuario (Computadora de escritorio)

- Procesador: Intel(R) Core (TM) i7-3770
2.40GHz
- Memoria instalada (RAM): 8.00GB de RAM.
- Tipo de sistema: Sistema Operativo de 64 bits Windows 10

Servidor (estación de trabajo)

- Procesador: Intel(R) Core (TM) i7 11700k
3.60GHz, 8 núcleos, 16 subprocesos

- Memoria instalada (RAM): 32.00GB DDR4 3200 400MHz
- Tipo de sistema: sistema operativo de 64bits Ubuntu server 24.04.1-STABLE

SOFTWARE

- Sistema Operativo de 64 bits Windows 10.
- Sistema Operativo de 64 bits Ubuntu 24.04.1-STABLE.
- Microsoft Excel Profesional Plus 2016

4 Resultados Esperados

Mejora en la Seguridad del Acceso:

El sistema de autenticación multiusuario basado en LDAP permitirá centralizar la gestión de las credenciales de acceso, lo que reducirá el riesgo de configuraciones incorrectas o fallos de seguridad en cada máquina. Esta centralización asegurará que los estudiantes no accedan a recursos no autorizados, garantizando que únicamente los usuarios verificados puedan iniciar sesión en los equipos del laboratorio. Además, al mantener una única fuente de autenticación,

se facilitará la administración de cuentas y se mejorará la seguridad general del entorno de trabajo.

Optimización de la Gestión de Usuarios:

Al implementar un servidor centralizado, el administrador de la red podrá crear, modificar y eliminar cuentas de usuario desde un solo punto. Esta centralización reducirá significativamente el tiempo y el esfuerzo invertido en gestionar perfiles en múltiples computadoras, lo que resulta especialmente útil en un laboratorio con un gran número de equipos. Además, facilitará la implementación de políticas de seguridad y el control de acceso, asegurando que todos los usuarios tengan configuraciones coherentes y actualizadas en todas las máquinas del laboratorio.

Ahorro de Tiempo en el Mantenimiento:

El tiempo necesario para actualizar perfiles, contraseñas o permisos en cada computadora se reducirá notablemente. Cualquier cambio en un perfil podrá realizarse directamente

desde el servidor, y las modificaciones se aplicarán a todas las máquinas del laboratorio de manera automática. Esto minimizará las interrupciones en el servicio y garantizará que todos los usuarios tengan acceso a la información y recursos más actualizados, optimizando así la eficiencia del laboratorio y mejorando la experiencia de los estudiantes y docentes.

Mayor Control sobre los Recursos del Laboratorio:

El sistema permitirá que el acceso a aplicaciones y recursos esté limitado según el perfil del usuario, ya sea por curso o semestre. Esto asegura que solo aquellos con permisos adecuados puedan acceder a software o archivos específicos, lo que refuerza la seguridad del entorno del laboratorio. Al gestionar los permisos de manera centralizada, se facilitará la administración de los recursos, garantizando que los estudiantes y docentes solo accedan a la información relevante para sus actividades académicas, lo

que también contribuye a una experiencia de usuario más organizada y eficiente.

Auditoría y Monitoreo Centralizados:

El servidor LDAP permitirá mantener un registro detallado de las actividades de autenticación, incluyendo intentos de inicio de sesión exitosos y fallidos. Esto proporcionará al administrador una herramienta eficiente para auditar y monitorear el acceso de los usuarios. Gracias a estos registros, se podrán identificar patrones de uso, detectar posibles intentos de acceso no autorizado y garantizar que se cumplan las políticas de seguridad establecidas. Esta capacidad de monitoreo es esencial para mantener la integridad y seguridad del sistema, así como para realizar ajustes necesarios en la gestión de cuentas y permisos según sea requerido.

5 Discusión

El desarrollo de un sistema de autenticación multiusuario basado en LDAP, con gestión centralizada de perfiles, representa una solución significativa para mejorar la seguridad

y la administración de los laboratorios de cómputo. Este proyecto tiene como objetivo optimizar la gestión de usuarios mediante la implementación de un servidor LDAP, lo que permitirá reducir la carga de trabajo del administrador de red. A continuación, se presentan los beneficios clave de este enfoque:

Reducción de Carga Administrativa:

Con un sistema centralizado, el administrador ya no necesitará realizar configuraciones individualizadas en cada máquina, lo que simplifica significativamente el proceso de gestión de usuarios.

Ahorro de Tiempo:

La capacidad de gestionar perfiles desde un único servidor ahorra tiempo, permitiendo que el administrador se concentre en tareas más estratégicas en lugar de lidiar con configuraciones manuales en múltiples dispositivos.

Minimización de Errores Humanos:

Este enfoque reduce la posibilidad de errores humanos asociados a la creación y mantenimiento de cuentas en diferentes dispositivos, lo que contribuye a un entorno más seguro y confiable.

En resumen, la implementación de un sistema de autenticación multiusuario basado en LDAP no solo mejora la seguridad, sino que también optimiza la eficiencia administrativa en los laboratorios de cómputo.

Seguridad y Control de Acceso: La capacidad de gestionar perfiles personalizados desde un servidor central, en lugar de en bases de datos locales, contribuye a una mayor protección de los recursos del laboratorio. Además, la auditoría y monitoreo centralizados permitirán identificar cualquier intento de acceso no autorizado, aumentando la capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad. Esto es particularmente relevante en un entorno educativo, donde los

estudiantes pueden tener diferentes niveles de acceso según su curso o semestre

Desafíos y Limitaciones: A pesar de los beneficios esperados, existen posibles limitaciones técnicas y operativas. Por un lado, la configuración inicial del servidor LDAP puede requerir una curva de aprendizaje para el administrador de la red, especialmente si no cuenta con experiencia previa en la gestión de directorios centralizados. Además, la dependencia de un único servidor puede plantear riesgos de disponibilidad; si el servidor LDAP falla, el acceso a todas las máquinas del laboratorio podría verse comprometido, lo que sugiere la necesidad de implementar un plan de contingencia o sistemas redundantes para garantizar la continuidad operativa.

Comparación con Métodos Tradicionales: El enfoque propuesto supera el método tradicional de configurar usuarios en cada máquina individualmente, lo cual es ineficiente y propenso a errores. Al adoptar una solución centralizada, se garantiza una

administración más ágil y coherente, además de una reducción en la duplicación de esfuerzos por parte del administrador.

Impacto y Futuras Investigaciones: Los resultados esperados en términos de seguridad, eficiencia y gestión de recursos tecnológicos refuerzan la relevancia de este sistema en ambientes educativos, donde el control del acceso y la protección de la información son esenciales. Investigaciones futuras podrían explorar la integración de este sistema con tecnologías avanzadas como la autenticación multifactor o el uso de servidores LDAP en infraestructuras de nube para aumentar la escalabilidad y redundancia.

6 conclusiones

Primero: Se logra diseñar y proponer un sistema de autenticación multiusuario seguro con gestión de perfiles personalizados utilizando LDAP, para mejorar la seguridad y control de los estudiantes del laboratorio de cómputo de la EPITA. Este sistema se ha implementado inicialmente como un

prototipo en un entorno controlado de laboratorio, lo que permite probar su funcionalidad y eficacia. Si bien aún no se ha desplegado en el entorno real del laboratorio, las pruebas a realizada muestran resultados prometedores que sugieren su viabilidad para una futura implementación a mayor escala.

Segundo: Es posible autenticar y gestionar a los estudiantes desde estaciones de trabajo con sistemas operativos Windows, conectados a un servidor central con Ubuntu GNU/Linux. Para esto, se diseñó e implementó un servidor LDAP que permite la autenticación segura y la asignación de permisos según el perfil del usuario. Además, se emplea phpLDAPadmin para la administración remota del servidor LDAP a través de un entorno web, facilitando la gestión de usuarios de manera más eficiente.

Tercero: El sistema también mejora el control y monitoreo de los estudiantes cuando acceden a las máquinas del laboratorio. LDAP ha demostrado ser un sistema confiable, ligero en cuanto al uso de recursos, altamente

configurable, y con un buen soporte y documentación en la comunidad de OpenLDAP. Durante las pruebas, se ha podido registrar y auditar de manera precisa la actividad de cada usuario, identificando la dirección IP, la fecha y la hora de acceso, lo que permite un control detallado de las acciones realizadas por los estudiantes. En caso de un comportamiento inadecuado o acceso no autorizado, el sistema registra al usuario y no solo la IP del dispositivo, brindando así un mayor nivel de seguridad.

7 Conflicto de Interés

El autor declara no tener conflicto de interés

8 Referencias

Balais, M. A., Alcazar, Z. K. T., Martin, R. P. V., Tulabot, V. E. M., & Valerio, C. A. Z. (2023). Wireless Network Infrastructure and Security Enhancement for St. Joseph School. En *ACM International Conference Proceeding Series* (pp. 249-259).

- <https://doi.org/10.1145/3634814.3634846>
- Boranbayev, A., Baidyussenov, R., & Mazhitov, M. (2021). Development and Design of a Library Information System Intended for Automation of Processes in Higher Education Institution. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 285, 437-445. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80129-8_31
- Breggeman, F., El-Hajj, M., & Hahn, F. (2023). A Comparison of Authentication Protocols for Unified Client Applications. En *2023 International Symposium on Networks, Computers and Communications, ISNCC 2023*. <https://doi.org/10.1109/ISNCC58260.2023.10323861>
- Feng, Q., & Peng, W. (2019). LDAPRoam: A Generic Solution for Both Web-Based and Non-Web-Based Federate Access. En *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Vol. 11783 LNCS* (pp. 225-234). https://doi.org/10.1007/978-3-030-30709-7_18
- Fragkos, G., Johnson, J., & Tsiropoulou, E. E. (2022). Centralized and Decentralized Distributed Energy Resource Access Control Implementation Considerations. En *Energies* (Vol. 15, Número 17). <https://doi.org/10.3390/en15176375>
- Nikhil, R., Anisha, B. S., & Ramakanth Kumar, P. (2020). Users Sync Authentication using External Ldap in Organizations. En *2020 IEEE International Conference for Innovation in Technology, INOCON 2020*. <https://doi.org/10.1109/INOCON50539.2020.9298432>
- Nuiaa, R. R., Alsaidi, S. A. A. A., Mohammed, B. K., Alsaeedi, A. H., Alyasseri, Z. A. A., Manickam, S., & Hussain, M. A. (2023). Enhanced PSO Algorithm for

- Detecting DRDoS Attacks on LDAP Servers. En *International Journal of Intelligent Engineering and Systems* (Vol. 16, Número 5, pp. 728-737). <https://doi.org/10.22266/ijies2023.1031.61>
- Paramitha, A. P., Rochim, A. F., & Fauzi, A. (2020). Design and Implementation Network Administrators Account Management System Based on Authentication, Authorization, and Accounting Based on TACACS and LDAP. En *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 803, Número 1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/803/1/012040>
- Srinivasa, S., Pedersen, J. M., & Vasilomanolakis, E. (2022). Deceptive directories and «vulnerable» logs: A honeypot study of the LDAP and log4j attack landscape. En *Proceedings—7th IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops, Euro S and PW 2022* (pp. 442-447). <https://doi.org/10.1109/EuroSPW55150.2022.00052>
- Thakur, M. A., Parvat, T. J., & Walunj, V. S. (2021). Data Security Using Directory Server in Identity and Access Management System. En *Lecture Notes in Networks and Systems* (Vol. 154, pp. 73-84). https://doi.org/10.1007/978-981-15-8354-4_8
- Wu, Z. Y., Huang, W. P., & Yu, L. (2014). Design and implementation of unified identity authentication system based on LDAP in digital campus. En *Advanced Materials Research* (Vols. 912-914, pp. 1213-1217). <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.912-914.1213>
- Zagorodnyuk, S., Sus, B., Revenchuk, I., & Bauzha, O. (2021). Software Interaction Problem with the LDAP Directory Service: Description, Resolving, Analysis. En *2020 IEEE*

International Conference on Problems

<https://doi.org/10.1109/PICST51311>.

of Infocommunications Science and

2020.9467983

Technology, PIC S and T 2020—

Proceedings (pp. 117-121).